

PARA (RE)CONHECER UM ÍCONE: MENDELEIEV

*Attico Chassot**

STRATHERN, Paul. *O sonho de Mendeleiev – A verdadeira história da Química*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002, 264 p. ilustr. ISBN 85-7110-653-3.

ROMÁN POLO, Pascual. *El profeta del orden químico: Mendeléiev*. Tres Cantos (Madrid): Nivola, 2002. 190 p. ilustr. ISBN 84-95599-29-6

Sem a pretensão de fazer-me editorialista, permito-me um comentário prévio acerca de resenhas em revistas, até porque esta que ora é oferecida à leitura é diferenciada, pois no mesmo texto se faz a recensão de dois livros. A justificativa para isso não está apenas na oportunidade de se comentar dois livros, que têm no título que dou a esse texto a referência maior, mas também porque a leitura de um e de outro oferece cotejos. E isso me faz aflorar questões: Por que as revistas e jornais, usualmente, publicam resenhas? Por que estas secções são, usualmente, muito apreciadas pelos leitores? Como editor de revista, quando solicito uma resenha, coloco ao resenhista uma sugestão fulcral: Buscar responder, de maneira bastante convincente, à questão: *Por que se (des)recomenda a leitura deste livro?* Como leitor ávido de resenhas espero ter minha curiosidade acerca do livro resenhado respondida nessa dimensão. Vale ler a obra? É evidente que, por primeiro deve valer a pena ler as resenhas e por isso elas se constituem textos razoavelmente exigentes.

A cada vez maior dilatação do espectro midiático nos faz detentores de menos tempo para leitura, em um ritmo quase imensurável. As oportunidades que nos são oferecidas na leitura eletrônica – impensadas há uma década – são quase de estarrecer. E, se ficarmos apenas no livro em suporte papel – este catalisador de paixões sensuais, que para alguns se inicia com o olfato –, damo-nos conta que é quase impossível ler a maior parte das ofertas editoriais que nos caberiam por dever de ofício. Em cada uma das diversas áreas, a produção é cada vez mais significativa. Aqueles que se aventuram em áreas interdisciplinares têm, então, suas exigências grandemente aumentadas, pois devem abarcar diferentes fronteiras do conhecimento. E, em minhas divagações,

*Doutor em Ciências Humanas: Educação. É autor, entre outros livros de *A ciência através dos tempos* (Moderna, 1994, 13. ed., 2002) E-mail: achassot@portoweb.com.br

não estou, ainda, incluindo as nossas necessárias satisfações no campo ficcional. Estas são, de maneira muito sistemática, postergadas; o que é lamentável. Trago apenas uma informação: em 2002 o mercado editorial espanhol publicou mais de 69 mil títulos; o brasileiro, para atender uma população mais de quatro vezes maior, produziu dez vezes menos títulos.¹ Quanto dessa extensa produção cada um de nós pode ler? Vivemos momentos que a leitura de um bom jornal diário (afortunadamente, ainda, em suporte papel) consome quase integralmente a rubrica ‘tempo de leituras de lazer’. Parece, assim, justificada a necessidade das resenhas, como para alertar-nos a cerca do que (não) merece ser lido. E isso é bastante.

Vencido esse já extenso preâmbulo, ofereço aos leitores de *Episteme* comentários acerca de dois títulos que envolvem um personagem – Mendeleiev – que traz, com muitas possibilidades, as mais diferentes evocações. No mínimo, a tabela periódica foi evocada pela maioria dos leitores ao ver o título dessa dupla resenha. Espero que a façamos aqui uma proveitosa conversação entre leitor ↔ resenhador. Oxalá, faça-se fértil esse diálogo.

Muito provavelmente não existe no imaginário de alunas e alunos do ensino médio (e, talvez mesmo entre os professores de Química) e até entre profissionais das diferentes áreas nenhum nome que desperte tanta admiração e mesmo curiosidade como o de Dimitri Ivanovitch Mendeleiev (1834-1907). À comunidade envolvida com os feitos do genial russo foi oferecido, em 2002, pelo menos dois livros – cujos dados bibliográficos estão acima –, que agora merecem atenções dos leitores de *Episteme*. Um é do premiado romancista inglês Paul Strathern e o outro do espanhol Pascoal Roman Polo, professor da Universidad del País Vasco. A seguir há comentários de um e de outro.

• *O sonho de Mendeleiev – A verdadeira história da Química*, onde Paul Strathern, que foi professor de filosofia e matemática na Kingston University, apresenta uma história da Química bastante deliciosa e com a competência de quem já publicou, em oito países, 12 volumes na coleção *Cientistas em 90 minutos* e 20 volumes na *Filósofos em 90 minutos*. Aqui é preciso nos despir de preconceitos para não olhar – antecipadamente – com certa desconfiança uma tão extensa e variada produção. Ter biografado pelo menos 32 cientistas e filósofos em livros relâmpagos exige um estofa inusual. Devo dizer que da imensa produção desse considerado ‘mestre dos textos introdutórios’ conheço apenas um e me decepcionou pela maneira não muito digna como trata as relações íntimas de Foucault, com mais destaque para

¹ Fonte: *Folha de S. Paulo*, p. E4, 19.04.2003

fofoca de alcovas do que o quanto com ele compreendemos melhor as relações de poder, por exemplo.

Em *O sonho de Mendeleiev* realmente esse título parece ser um chamariz. Trata-se como diz pretensamente o subtítulo, que não aparece na lombada, de *A verdadeira história da Química*. Aliás, aqui se poderia fazer o primeiro questionamento: Por que a adjetivação de *Verdadeira*? Qual a autoridade de dizer-se que agora se apresenta a Verdade e as outras... Aqui é preciso absolver Paul Strathern, e creditar ao editor brasileiro uma capa um tanto enganosa, pois no original inglês o título é: *Mendeleev's Dream: The Quest for the Elements*, que é menos pretensioso, mas também historicamente discutível. Ainda na capa há um significativo endosso, assinado por um desconhecido (entre nós) Jim Crace “*Uma jornada maravilhosa da alquimia à química em busca dos elementos do nosso Universo. Um livro de grande clareza e profundidade.*” Diria que temos nesse reclame – e não foi sem propósito que escolhi um substantivo obsoleto para publicidade – problemas de conteúdos, pois os elementos não são do Universo, mas são construções teóricas para explicarmos as substâncias. Sei que nessa afirmação não tenho a adesão dos mais ortodoxos. Quanto a dizer que em duzentas páginas se faz uma profunda História da Química é algo discutível. Vou fazer um contraponto. Resenhei uma *Pequena história da Química – primeira parte – dos primórdios a Lavoisier* escrita pelo professor de Química Juergen Maar, em um alentado livro de 848 páginas. Pela profundidade da obra e pelo número de páginas, dei como título da resenha: *Uma grande “Pequena História da Química”* (Episteme, n.9, p.137-139,jul./dez. 1999).

A assim chamada *A verdadeira história da Química* tem seqüenciação usual: se inicia com os gregos; e Strathern não é nem um pouco enviesado: “*num momento exato e num lugar exato – há 2.500 anos atrás na Grécia antiga houve a primeira manifestação de pensamento científico genuíno, atribuída a Tales*” (p. 15) e são nessas certezas e nesses dogmatismos que a “*história se faz verdadeira*”. Depois em Alexandria (Cap. 2), aparece a alquimia e com outros grupos esotéricos aparece, muito discretamente, a contribuição dos árabes. O cap. 3 apresenta o final da idade média com merecido destaque para alguns alquimistas cristãos. Nos tempos modernos, Paracelso ganha um capítulo (o 4) com uma bem posta biografia, que é mais extensa que a de Mendeleiev, que empresta o nome ao título do livro. A história prossegue com destaque muito merecido para Nicolau de Cusa e Giordano Bruno (cap. 5). No cap. 6, os destaques são para Galileu, Descarte e Bacon, mesmo que com esses dois não apareça destaque para o estabelecimento do empirismo e do racionalismo. No capítulo *Uma Ciência renascida* (o 7) são muito bem destacadas as contribuições de van Helmont e Boyle. O cap. 8 onde além de

apresentar Scheele, com a discutível imagem de “o descobridor científico mais azarado de todos os tempos” (p. 167), Strathern conta ainda passagens anedóticas da descoberta do fósforo e do níquel. No capítulo 9 se apresenta os mistérios de flogisto e no 10 o trabalho de Lavoisier para decifrar esse mistério. Com Dalton (no cap. 11) se diz ter uma fórmula para a Química e chega-se ao capítulo 12 com a história da descoberta da regularidade para classificação dos elementos.

E, então, se venceu 9/10 do livro; no penúltimo capítulo reencontramos o anúncio de capa e das páginas preambulares: Mendeleiev. Em 20 páginas, uma biografia relâmpago, onde um mítico sonho é central; e em outra meia dúzia, a Tabela periódica.

Há uma justificada frustração em relação ao anunciado, ainda que a história precedente seja bem contada. Vale destacar que a edição brasileira é muito bem concebida, com excelente diagramação. A presença de um muito completo índice remissivo facilita o uso de livro como fonte de consulta. Há uma iconografia muito bem selecionada e uma indicação de leituras adicionais para cada um dos treze capítulos, que lamentavelmente nem sempre é acessível, até porque não houve a preocupação dos editores brasileiros procurar adaptá-la a nossa realidade.

• Em *El profeta del orden químico: Mendeleiev*, Román Polo – que já havia traduzido para o eusquera^{2,3} a Tabela Periódica – apresenta o que título

² *Eusquera* ou *vasco*, é a língua falada no País Vasco, uma das autonomias da Espanha. É uma chamada língua isolada, ou seja, uma língua da qual não se conhece parentesco com nenhuma outra língua moderna. É um idioma tão difícil que em português *vasconço* é sinônimo de língua ininteligível.

³ Para que o leitor verifique o quanto o *eusquera* é uma língua, onde não se encontra semelhança com outras línguas, leia um excerto de um folheto que descreve a arquitetura do Museu Guggenheim de Bilbao. “*Eraikina elkarri lotukako bolumen batzuek osatzen dute, batzuk ortogonalak eta kararriz, titaniosko larru metaliko batez estaliak. Bolumen oriek beirazko gortina-hoemekin kombinatuta daude, araikin osoari gardentasuna eskainiz. Konplexutasun matimatikoaren eraginez, harri, kristal eta titanioko kurba bihurtuak ordenadore bidez diseinatu dire.*” A tradução (que faço do espanhol, é claro). “*O edifício está composto de uma série de volumes interconectados, uns de forma ortogonal recobertos de pedra caliza e outros curvados e retorcidos, cobertos por uma película de titânio. Estes volumes se combinam com muros, como cortinas de vidro que dotam de transparência todo edifício. Debido a sua complexidade matemática, as sinuosas curvas de pedra, cristal e titânio foram desenhadas por computador.*” É preciso reconhecer que se trata de um texto técnico com termo modernos. É fácil imaginar a complexidade de textos que contenham, por exemplo, a história remota vasca, uma das mais antigas civilizações do Planeta.

anuncia. Obra, que é o volume 9 da coleção “cientistas para a história”⁴ tem uma editoração primorosa e uma iconografia resultado de uma busca a fontes raras, que nem sempre disponíveis de um número maior de leitores. O texto tem o rigor do químico inorgânico da UPV, que se sentiu desafiado a produzir algo da dimensão do biografado e o fez com sobejos méritos.

No cap. 1 – *Amor de mãe* – ao conhecermos a Rússia do século 19, que ainda vivia sob o calendário Juliano, nos emocionamos com a forte relação de Dimitri com sua mãe. Em *Ciência, docência ou indústria* vemos as dificuldades de opção do jovem cientista e as exigências de buscar fora da Rússia aperfeiçoamento e fazer tessituras com outros ícones de então. Também nesse capítulo 2 conhecemos acerca das (des)venturas da vida amorosa do biografado. Mas é o título do capítulo seguinte: *Uma grande paixão: a Ciência* que conta desta que foi a sua relação mais intensa. Isso é detalhado no capítulo 4: *Sua obra mais querida: “Princípios de Química”* da qual ele mesmo disse: *“Princípios de Química” é a mais querida de minhas criaturas. Contém todo o meu ser, minha experiência de pedagogo e minhas idéias científicas mais íntimas* (p. 97). O cap. 5 – *O gênio aparece: a lei periódica* – detalha aquela que é a contribuição pela qual mais conhecemos Mendeleiev: a tabela periódica e no capítulo seguinte – *O poder de predição da Tabela periódica* –, conhecemos o quanto a genialidade extrapola a descoberta maior e o genial russo a usa para fazer predições e correções em descobertas de elementos. O último capítulo – *Mendeleiev, Moseley e Seaborg* – detalha a ratificação da lei periódica com o estabelecimento do número atômico.

Além de uma muito criteriosa biografia, contextualizada na Rússia da pré Revolução de 1917, especialmente quanto ao panorama da Ciência e da indústria química, há destaques a feitos da época com os quais Mendeleiev envolveu-se (movimentos feministas – talvez a maioria dos químicos desconheçam o quanto esse ancestral se envolveu com questões relacionadas com o feminismo –, ambientalistas, astronômicos, aeronáuticos...). Há, ainda, uma mirada em situações posteriores a 1907, nas quais Mendeleiev repercute e aí se inclui a literatura atual (Levi, Sacks...). Há, ainda no corre de todo livro mais de duas dezenas de boxes (talvez devesse chamá-los de hipertextos), a maioria biografia de cientistas que aparecem na trama histórica ou ainda de fenômenos químicos; há alguns desses, que por serem por muito extensos –

⁴ Os oito títulos anteriores são: La rebelión de los astrónomos (Copérnico y Kepler), El fundador de la genética (Mendel), La prodigiosa penicilina (Fleming), El gran cambio en la Física (Faraday), El príncipe de los botánicos (Linneo), El movimiento del corazón y la sangre (Harvey) El hombre en llamas (Paracelso) e De la creación a la evolución (Darwin).

Caos e confusão da Química no século XIX, tem 6 páginas – que chegam a dificultar uma leitura linear do livro. Há ainda uma cuidadosa cronologia e bem elaborada bibliografia para futuros estudos.

Quase como encerramento uma notícia: O livro *El profeta del orden químico: Mendeleiev*, de Pascual Román Pólo muito provavelmente ainda nesse ano de 2003 estará a disposição dos leitores em língua portuguesa, e assim mais acessível no mercado brasileiro, já que a editora UNISINOS muito brevemente o incluirá em uma série a ser lançada de cientistas eminentes.

- Um e outro dos dois livros reforçam a figura mítica de Mendeleiev: olhar suave, mas interrogante, cabelo em desalinho, barba de profeta. Nenhum leitor aceitaria esse ícone da Química moderna sem essas marcas, por exemplo, com cabelo raso. Temos imaginários: construíram-nos a imagem de Einstein junto a uma lousa com fórmulas matemáticas indecifráveis ou Marie Curie com Pierre no laboratório procurando elementos radioativos a partir de toneladas de pechblenda. Desejo uma boa leitura para adensar mais as imagens que temos de Mendeleiev.